

**TERMINLAR VA ATAMALARNING NING O‘ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI**

Janonxon Rahimova Ergashboyevna

Andijon mashinasozlik instituti

Intellectual boshqaruv va kompyuter tizimlari fakulteti tyutori

Annotatsiya: Tilshunoslikda so‘z, atama uning semantik-struktur xususiyatlarini chuqur tadqiq etish, terminologlar ism universalligi tufayli har qanday hodisa yoki jarayonni ifodalashi, atama ikki qirrali mohiyat ekanligi, so‘z nominativ yoki aniqlovchi vazifani bajarishi mumkinligi munosabatlari tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar: tilshunoslik, atama, termin, lingvistika, dinamika, terminologiya, fe‘l atamalari, ot atamalari, so‘z, leksema.

Terminning o‘ziga xos xususiyatlariga uning shakli va mazmuniga e‘tibor qaratgan, shuningdek terminologiyaga buyurtma berish masalalariga to‘xtaladigan birinchi nashrlarning mualliflari D.Lotte, E.Dresen, A.Lesoxin, S.Chapliqin, G.Vinokur, A.Reformatskiy. Ularning fundamental asarlari umumiy xarakterga ega bo‘lib, atama nazariyasi, tilning leksik tizimidagi o‘rni, shuningdek, ilmiy bilimlarning verbalizatsiyalangan birligi sifatida atamaga qo‘yiladigan talablarga bag‘ishlangan edi.

“Termin” maqolasini u 1922 yilda yozgan, lekin faqat 1994 yilda nashr etilgan. Olim bu atamani falsafiy nuqtai nazardan ko‘rib chiqqan va bilish jarayonida terminlarning ulkan rolini ko‘rsatgan. Muallifning so‘zlariga ko‘ra, «fan va falsafa - bir tilli organizmning ikki qo‘li» va bu atama - ilmiy bilimlarni jamlashga qodir bo‘lgan fikrning cho‘qqisi, “pishgan so‘z”, “etuk so‘z”.¹ Muallif atama va “kundalik so‘z” o‘rtasidagi farqni asoslab berdi. Aytishimiz mumkinki, ushbu maqola terminologik birlikning murakkab mohiyatini tushunishga zamin yaratdi. Mahalliy terminologiyani shakllanishi D.Lotte nomi bilan bog‘liq. Aynan u terminologiyani

o‘rganish zarurligini asoslagan, shuningdek terminologiyani o‘rganishning tasniflash (statik) yondashuvining asoschisi bo‘lgan.

O‘zbek terminologiyasining asoschilaridan biri A.Reformatskiy atamaning “ikki tomonlama tabiati”ni, uning ikkita tizimga - “leksis” (til tizimi) va “logos” (tushunchalar tizimi) mansubligini ko‘rsatdi va alohida ajratib ko‘rsatdi. atamani tushuncha bilan bog‘laydigan funksiya. Olim umumiy so‘zlarning atamalarga o‘tishini va bu jarayon natijasida so‘zlarning monosemantizatsiyasini, ularning o‘ziga xosligini egallashini va ekspressivlik va emotsionallikni yo‘qotishni ko‘rib chiqadi. Asrning ikkinchi yarmida atama va terminologiyani o‘rganish bo‘yicha ko‘plab asarlar nashr etildi. Bu vaqtda terminologiyaning bir qator sohalari rivojlandi, u mustaqil fan sifatida tan olindi, bu atama uning semantikasi, morfologiyasi, so‘z yasalishining o‘ziga xos xususiyatlari nuqtai nazaridan ko‘rib chiqildi. Nazariy terminologiya kontseptual, rasmiy va ularni o‘rganadi. atamalarning asosiy jihatlari; amaliy terminologik lug‘atlar va terminologik ma’lumotlar banklarini yaratish, atamalarni birlashtirish bilan shug‘ullanadi. Agar terminologiyaning shakllanishi davrida asosiy e’tibor umumiy nazariy muammolarga qaratilsa, 70-90-yillarda terminologiyani o‘rganishda ilmiy yondashuvlarning differentsiatsiyasi mavjud.

Terminologiya - bilimning turli sohaslarida terminologiyaning shakllanishi, rivojlanishi va ishlashining xususiyatlari va qonuniyatlarini o‘rganadigan fan.

Terminologiya - “tegishli bilimlar sohasidagi (bitta fan yoki bir yo‘nalish) atamalar majmui, tegishli tushunchalar to‘plamini aks ettiradi”².

Bizningcha ushbu ta’rifdan kelib chiqib, terminologiya tartiblangan tizimli shakllanish deb xulosa qilish o‘rinlidir. Bugungi kunda terminologiyaning turli yo‘nalishlari va aspektlari ajratilgan: masalan, S.Grinev umumiy (maxsus lug‘atdagi umumiy xususiyatlar va jarayonlarni o‘rganadi), semasiologik (atamalar semantikasini o‘rganadi), tarixiy (terminologiyalar tarixini o‘rganadi. ularni tartiblash bo‘yicha tavsiyalar berish), kognitiv (ilmiy bilish va tafakkurda atamaning rolini o‘rganadi)³,

V.Tatarinov terminologik tadqiqotning metodologik kelib chiqishi, atama nazariyasi, filologik tadqiqotlar, funksional va stilistik tadqiqotlar, diaxronik

tadqiqotlar, terminologiyani tartibga solish va standartlashtirish, terminologiya, ilmiy-texnik tarjimaning terminologik jihatlari, professional lingvodidaktika, sanoat terminologik tadqiqotlari kabi sohalarni belgilaydi.⁴ L.Alekseeva va S.Mishlanova normotsentrik (integral, mantiq bilan muloqotga yo‘naltirilgan), lingvotsentrik (integral, tilshunoslik bilan muloqotga yo‘naltirilgan) va antropotsentrik (kognitiv, odam bilan muloqotga yo‘naltirilgan) terminologiyasini farqlaydilar.⁵

Umumiy terminologiya bo‘yicha asosiy ishlardan biri sifatida S.Grinevning “Terminologiyaga kirish” ni ajratib ko‘rsatish kerak. Muallif terminologiyaning fan sifatida mohiyatini ochib beradi, terminologiyaning asosiy jihatlarini ajratib ko‘rsatadi, maxsus lug‘at tipologiyasini o‘rganadi, atamani alohida belgi sifatida tahlil qiladi. Bu ilm-fan bilan bevosita bog‘liq, chunki u turli bilim sohalariga xizmat qiladi. Konsepsiya, ya’ni, ilmiy tushunish natijasida, bu tizimning boshqa a‘zolariga mos keladigan atamasiz fanga kirish mumkin emas.

Terminologiya va mantiq o‘rtasida o‘zaro bog‘liqlik munosabatlari mavjud, chunki terminologiyada turli xil mantiqiy texnikalar qo‘llaniladi (tasniflash, har qanday sohadagi bilimlarni tizimlashtirish) va mantiq tegishli atamalar bilan tavsiflanadi.

Terminologiya axborot nazariyasi bilan bog‘liq, chunki maxsus bo‘linmalar yordamida professional ahamiyatga ega bo‘lgan ma’lumotlar yoziladi, saqlanadi va uzatiladi. Bu maxsus ma’lumotlarni makon va vaqtda saqlash va uzatish shartlari.

Texnik topshiriq va nomzodlik nazariyasi o‘rtasida bevosita bog‘liqlik mavjud. Bu borada M.N.Volodinaning “Terminologik nominatsiya nazariyasi” monografiyasi indikativdir. Tadqiqotchi terminologik nominatsiyaning mutaxassislarining kognitiv faolligiga bog‘liqligini tahlil qilib, terminologik nominatsiyaning quyidagi jihatlariga alohida e’tibor qaratadi: psixolingvistik, kognitiv-axborot, lingvistik va lingvistik-pragmatik.

V.Danilenko “O‘zbek terminologiyasi: lingvistik tavsif tajribasi” monografiyasida atamashunoslikning har xil modellarini batafsil o‘rganib chiqadi: morfologik, semantik, atributiv turdagi nominal so‘z birikmalarining to‘rtta mahsuldor

modelini aniqlaydi. Bu ish terminolog uchun juda muhim, chunki u terminologiyani ko‘plab masalalarini qamrab oladi. Muallif tilshunoslikdagi funktsional yo‘nalishning vakili sifatida terminologiyani maxsus vazifalarni bajaradigan tilning leksik tizimi sifatida o‘rganadi.

Ish terminologiyani batafsil tarkibiy-genetik va grammatik, leksik-semantik xususiyatlarini beradi, shuningdek, sanoat terminologiyasini tartibga solishning lingvistik asoslarini belgilaydi. V.Proxorovning “O‘zbek terminologiyasi” asari terminologiyani shakllantirishning semantik uslubiga bag‘ishlangan. Bu erda atama uchun mumkin bo‘lgan barcha turdagi ma’nolar keltirilgan: ekspressivlik, hissiylik, tasviriylik, har xil metaforalar tahlil qilinadi (shakli, funksiyasi, shakli va funksiyasining o‘xshashligi, shakli va joylashuvi, tuzilishi, izchilligi, assotsiativ o‘tkazmalari). Muallif terminologiyada metaforizatsiyaga uchraydigan o‘ziga xos so‘z birikmalarining asosiy leksik va semantik guruhlarini aniqlaydi: somatizmlar, zoosemizmlar, kundalik so‘zlar va kundalik lug‘atga aloqador bo‘lmagan boshqa leksik-semantik guruhlar.

Terminologiya bo‘yicha eng muhim ishlardan biri bu V.Leychikning “Terminologiya: predmeti, usullari, tuzilishi”⁶ tadqiqotidir, unda asosiy terminologiya asarlari, atamaning turli ta’riflari, atamaning mazmunli va rasmiy tuzilishi tahlil qilingan. Terminlarning tipologiyasi va tasnifi, terminologiyada qo‘llaniladigan asosiy usullar. Terminlarni noto‘g‘ri ishlatish, tamoyillarni bilmaslik terminologik tizimlarning tashkil etilishi va ishlashi inson faoliyatining barcha sohalarida aloqa buzilishiga olib kelishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, XX - XXI asr boshlari deb bahslashish mumkin. Bu turli terminologik tizimlarning rivojlanishida, terminologiyani tegishli lingvistik, falsafiy va amaliy nazariy muammolarini ishlab chiqishda noyob davr sifatida e’tirof etiladi.

Tilning maxsus birligi sifatida atamaning mohiyatini, atama va so‘z ma’nosi hajmining nisbatlarini aniqlash, ularning konseptual va lingvistik xususiyatlarini aniqlash xususiyatlari, universal va milliy o‘ziga xos xususiyatlarini tadqiq qilish

asosiy vazifalardan biri sifatida ko‘rib chiqish muhim. Bu maqsad quyidagi vazifalarni hal qilishni talab qildi:

- 1) o‘ziga xos paradigmatic munosabatlarni aniqlash terminologiya tizimidagi atama (polisemiya, sinonimiya, antonimiya);
- 2) atamalar va nomenklatlarning konseptual xususiyatlarini solishtirish va ular orasidagi o‘xshashlik va farqlarni aniqlash;
- 3) milliy va xalqaro miqyosda terminologik tizimlarning normallashtirishiga erishish uchun atamalarni birlashtirish va uyg‘unlashtirish usullari va usullarini o‘rganish;
- 4) atamalarning tillararo uzatilishining o‘ziga xos xususiyatlarini va ularni tarjima qilishda ekvivalentlikka erishish usullarini qayd etish. Bu jihatlar ularning birgaligida har tomonlama ko‘rib chiqiladi va tadqiqotning ilmiy yangiligi, o‘ziga xosligi o‘rganiladi.

Birinchi, tadqiqotchilarni deyarli butun sanoat tarixi davomida terminologik birliklarning konseptual mazmuni masalasi o‘ziga jalb qildi. V.Tatarinov ta’kidlaganidek, konsepsiya “terminologiya fanining eng ko‘p muhokama qilinadigan toifalaridan biridir”, chunki terminologik ish uchun konsepsiya bilan bog‘liq ba’zi minimal mantiqiy qoidalarni aksiomatik tarzda qabul qilish kerak. “Terminologiyaning mantiqiy muammolari termin ishining samaradorligiga bevosita ta’sir qiladi, chunki terminologiya faniga aloqador bo‘lmagan mantiqiy bilimlar terminologning umumiy ta’limining elementidir”⁷. Termin va so‘z o‘rtasidagi munosabatlar muammosi uzoq vaqtdan beri terminologiyaning eng muhim muammolaridan biri bo‘lib kelgan va birinchi navbatda tadqiqotchilarning e’tiborini tortgan, chunki termin nima ekanligini aniqlamasdan turib, terminologik ishning vazifalari haqida gapirish mumkin emas. atama va so‘z o‘rtasidagi munosabatni majburiy o‘rnatishni nazarda tutadi»⁸. Asosiy xususiyatlarga to‘xtalib o‘tilgan, bunga asoslanib, atamalar an’anaviy ravishda tilning leksik darajasini tashkil etuvchi so‘zlarning qolgan qismiga qarama -qarshi bo‘lgan.

Birinchi farqlovchi xususiyat - bu so‘zning paradigmaticasini belgilaydigan narsaga boshqacha munosabat. Biz polisemiya va sinonim va antonimik

munosabatlarga kirish kabi hodisalar haqida gapirayapmiz. Leksikologiya muammolari ko‘rib chiqilgan har qanday ishda quyidagi formulalarni topish mumkin:

“Polisemiya, ya’ni” polisemiya “oddiy so‘zlarga xosdir. Bu juda tabiiy. Nom sifatida so‘zlar bir narsadan ikkinchisiga yoki bu narsaning har qanday belgisiga yoki uning qismiga osonlikcha o‘tishi mumkin”⁹.

A.Reformatskiyning fikriga ko‘ra, isloh qilingan atamalar o‘ziga xos xususiyatlarga ega: “Terminlar nafaqat tilda, balki ma’lum bir atamaning bir qismi sifatida mavjud. Agar umumiy tilda (bu terminologiyadan tashqarida) so‘z ko‘p ma’noli bo‘lishi mumkin bo‘lsa, u holda ma’lum bir terminologiyaga kirsa, bu aniq bo‘ladi”¹⁰. “Oddiy” leksik birliklar uchun (ya’ni terminologik xarakterga ega bo‘lmaganlar uchun), yadro turini jismoniy, biologik yoki (eskirgan) artilleriyadan foydalanish holatlari polisemiya deb hisoblanadi, chunki bu yerda metaforik uzatish sodir bo‘ladi. Terminologiyada mazkur hodisa turlicha izohlanadi.

Tilshunoslikda, til tuzilishining deyarli barcha darajalariga nisbatan, xuddi shu atama tadqiqot obyektini va u bilan shug‘ullanadigan sohani ifodalash uchun ishlatiladi, masalan, fonetika, grammatika va boshqalar. Sinonimiyaga kelsak, S.Grinev atamalar va terminologik tizimlarga qo‘yiladigan talablardan biri uning yo‘qligidir. Shu bilan birga, u quyidagilarni ta’kidlaydi: “Shu bilan birga, terminologik lug‘atning barcha sohalarida ko‘p sonli sinonimlar mavjud va ba’zi sinonimiya turlari (o‘zlashmaga olingan va avtosinxronli terminlar, neologizmlar va eskirgan atamalar va boshqalar o‘rtasida) muntazamdir; sinonimlar soni juda katta bo‘lishi mumkin - “Candida albicans” tibbiy atamasi 100 dan ortiq sinonimga ega”¹¹. Terminologik tizimlarda sinonimiyaning nomuvofiqligi, ularning vazifalariga zid ekanligini ko‘rsatish bilan bir qatorda, uning ijobiy rolini ta’kidlab, qarama -qarshi bo‘lgan hukmlarni ham topish mumkin. Biz bunday nuqtai nazarni topamiz, masalan, V.Tatarinovda: “Texnik til terminologiyada sinonim (variant) dubletdan uzoqroq ekanligini, lekin fikr mavzusiga yangicha qarashni aniqlashning faol lingvistik vositasi ekanligini tasdiqlaydi. Ko‘p nominativ til vositalari yordamida aqliy tuzilmalarning o‘zgaruvchanligi amalga oshadi, shuning uchun sinonimiya-rivojlanayotgan fanning

belgisidir. Ilm -fanning rivojlanish darajasi qanchalik baland bo‘lsa, mutaxassisning tafakkuri shunchalik sinonimdir”¹² Bizningcha, buni shu bilan izohlash mumkinki, agar terminologik tizim uchun sinonimlar yoki omonimlarning mavjudligi qanchalik maqsadga muvofiq degan savol tug‘ilsa, antonimiyaga shubha yo‘q. Biroq, leksemalarning terminologik ishlatilishi enantiosemiya hodisasini eslatuvchi effektini, ya’ni bitta so‘z ichida antonimik ma’nolarning rivojlanishini keltirib chiqarishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Averbux K. Y. Obshaya teoriya termina. Ivanovo: Ivanovskiy gosudarstvenniy universitet, 2004. S. 52

2. Vinogradov, V. V. O yazike xudojestvennoy literaturi [Tekst] / V. V. Vinogradov. - M.: Goslitizdat, 1959.S.149.

3. Vinokur, G. O. O nekotorix yavleniyax slovoobrazovaniya v russkoy texnicheskoy terminologii [Tekst] / V. A. Tatarinov. Istoriya otechestvennogo terminovedeniya. Klassiki terminovedeniya: Ocherk i xrestomatiya. - M.: Moskovskiy Litsey, 1994.S.257

4. Grinev, S. V. Vvedeniye v terminovedeniye [Tekst] / S. V. Grinev. - M.: Moskovskiy Litsey, 1993. S.33, 54

5. Drozdova, T. V. Konsepti kak osnova klyuchevix ponyatiy terminologii [Tekst] / T. V. Drozdova // Konseptualniy analiz yazika: sovremenniye napravleniya issledovaniya: sb. nauch. tr. / RAN. In-t yazikoznaniya; Min-vo obraz, i nauki RF. TGU im. R.G. Derjavina; Redkol.: Kubryakova YE. S. (otv. red.), Pozdnyakova YE. M. (zam. otv. red.) i dr. - M.-Kaluga: IP Koshelev A. B. (izdatelstvo «Eydos»), 2007.S.139

6. Lotte, D. S. Uporyadocheniye texnicheskoy terminologii // B. A. Tatarinov. Istoriya otechestvennogo terminovedeniya. Klassiki terminovedeniya: Ocherk i xrestomatiya. - M.: Moskovskiy Litsey, 1994.S.74

7. Ojegov, S. I., Shvedova, N. Y. Tolkoviy slovar russkogo yazika [Tekst] / S. I. Ojegov, N. Y. Shvedova. - M.: 1996.S.51

8. Reformatskiy, A. A. Chto takoye termin i terminologiya [Tekst] / A. A. Reformatskiy // V. A. Tatarinov. Istoriya otechestvennogo terminovedeniya. Klassiki terminovedeniya: Ocherk i xrestomatiy. - M.: Moskovskiy Litsey, 1994.S.309